

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

AAQUISIÇÃO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS PARA CRIANÇAS PEQUENAS E AUTISTAS ATRAVÉS DA ABORDAGEM REGGIO EMILIA

Marcela Gonçalves de Oliveira Pinto¹
Ana Lucia Junqueira²

Compreender as aquisições dos conceitos matemáticos para crianças pequenas e autistas pode ser desafiante dentro de um sistema de sala de aula regular, nesse sentido, a Creche Municipal Ilca Maria situada no município de Araruama-RJ tem optado por inserir a abordagem de Reggio Emilia no seu fazer pedagógico a fim de utilizar elementos simples e naturais para a compreensão matemática sobretudo para as crianças autistas. Nessa abordagem o espaço é organizado valorizando a luz natural, o brincar heurístico e a natureza como suporte para a aprendizagem, compreender que criança é a protagonista do processo pedagógico é fundamental, o professor exerce o papel de mediador e incentivador. O Objetivo desse estudo é demonstrar que é possível utilizar uma proposta de baixo custo e ensinar conteúdos básicos necessários para a aquisição do letramento matemático com a utilização de elementos diversos da natureza, encontrado em qualquer lugar, aplicado em qualquer escola, o uso desses elementos será a principal estratégia para despertar nas crianças autistas a aquisição e a compreensão da matemática de maneira prazerosa e significativa. A metodologia aplicada será qualitativa e observacional. Serão colocados desafios simples como inserir elementos naturais disponíveis na realidade e no espaço dentro do conjunto matemático, feito com cordas, ressaltando o conceito de dentro e fora, acima e abaixo, pouco e muito e se estendendo em outras possibilidades conforme o processo for sendo direcionado. Os principais resultados esperados é a aquisição do letramento matemático para crianças autistas, independente do nível de comprometimento destes, através do uso de pedras, folhas e outros elementos disponíveis na natureza, trazendo assim o espaço como terceiro educador e firmando a base para o aumento do nível de complexidade que poderá ser colocado à medida que os alunos conseguirem compreender a proposta. Esse trabalho é de extrema relevância pois afirma um compromisso com uma sociedade justa e inclusiva dando acesso e oportunidade para que todos aprendam a matemática independente de suas deficiências ou limitações e pode ser aplicado em qualquer escola desde o berçário até outros níveis de escolaridade mais avançados.

Palavras-chave: Abordagem Reggio Emilia, Autismo, Araruama, Letramento Matemático.

¹ Mestre, Universidade Federal Fluminense. marcelagop@id.uff.br

² Especialista, Prefeitura de Araruama. ana.junqueira3105@gmail.com

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Referências

BRASIL. Lei número 9.394, 20 de dezembro de 1996. Institui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm Acesso em: 11 de março de 2024.

KRENAK, A. Futuro Ancestral. Companhia das letras. São Paulo. 2021.

LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo. Cortez Editora. 1994.

LOUV, R. A última criança na natureza: resgatando nossas crianças do déficit de natureza. Editora Aquariana. São Paulo. 2008.

PROPOSTA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL. ARARUAMA. 2025

SANTOS, M. Metamorfoses do Espaço Habitado. Editora USP. São Paulo. 2021.

SEGURA, D.S.B. Educação Ambiental na Escola Pública: da curiosidade ingênua à consciência crítica. São Paulo. FAPESP. 2001.

VEIGA, I.P.A. Projeto Político Pedagógico da Escola: uma construção possível. FAPESP. Papyrus Editora. 1995